

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕКСТОВЫХ И РЕЧЕВЫХ ДАННЫХ В МЕДИЦИНЕ

APPLICATION OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING METHODS FOR ANALYSING OF TEXT AND SPEECH DATA IN MEDICINE

ТУЧКОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

TUCHKOVA POLINA ALEKSANDROVNA,

National Research University Higher School of Economics.

Примерно 80 % медицинских данных являются неструктурированными. Большая часть из них выражена на естественном языке и представлена в текстовой или речевой форме, в связи с чем актуальность применения NLP в медицине не вызывает сомнений. В данном исследовании проводится обзор современного состояния применения NLP в медицине. Определены причины, побуждающие использовать NLP в медицине, а также особенности обработки текстовых и речевых данных медицинского характера, проведен обзор используемых методов и подходов.

Approximately 80 percent of medical data is unstructured. Large part of it is in natural language and in text or speech form. Therefore, there is no doubt that using NLP in medicine is very important. The reasons that encourage using NLP in medicine, as well as the special aspects of processing text and speech medical data, are identified in the article, the methods and approaches used for processing are also reviewed.

Ключевые слова: медицина, NLP, текстовые данные, речевые данные, естественный язык.

Key words: medicine, NLP, text data, speech data, natural language.

Приимерно 80 % медицинских данных являются неструктурированными. Большая часть из них выражена на естественном языке и представлена в текстовой или речевой форме. Текстовые данные представлены записями медицинских карт, статьями на различные медицинские темы, результатами медицинских исследований, данными, размещенными фактическими и потенциальными пациентами на форумах и в социальных сетях и т. д. Речевые данные порождаются в ходе диалога врача и пациента, оглашения диагноза или расшифровки результатов медицинских исследований с последующим их переводом в текстовую форму, а также могут быть зафиксированы в виде записей, например, дневника самонаблюдения. Обработка подобного объема данных, выраженных на естественном языке, может помочь не только в оптимизации и упрощении работы медицинских работников и учреждений (в том числе при принятии решений), но и в обнаружении скрытых потенциальных инсайтов, которые могут помочь решить проблемы, которые стоят перед медициной (например, создание новых лекарственных препаратов, изучение редких болезней).

Отдельно могут быть выделены следующие побудительные факторы использования NLP в медицине:

Повышение эффективности работы с электронными картами

Согласно российскому исследованию [1], только 29 % респондентов хранят медицинскую информацию, касающуюся их здоровья, при этом у 18 % из них информация хранится в электронном виде. Несмотря на это, повсеместное внедрение в медицинских учреждениях электронных карт является лишь вопросом времени. С февраля 2021 г. вступил в силу приказ Минздрава, снимающий с учреждений обязательство вести карты в бумажном виде. Ведение карт в электронном виде, несомненно, облегчает работу медицинскому персоналу, однако их заполнение все равно занимает достаточно много времени. В исследовании [2] установлено, что в среднем врач тратит чуть более 16 минут на работу с электронной картой в рамках одного приема. Благодаря NLP это время может быть значительно сокращено за счет предоставления медицинским работникам возможности надиктовывать результаты осмотра или исследования, а не прямого занесения информации в поля карты.

Поддержка принятия медицинских решений

Для принятия решения врачу в большинстве случаев необходимо проанализировать не только историю болезней конкретного и других пациентов, но и большое количество статей и литературы, отслеживать последние достижения в релевантных областях. Сделать это самостоятельно в полном объеме не представляется возможным. Помощь в этом процессе могут оказать системы поддержки принятия медицинских решений (CDSS, clinical decision support system). Трендом в этой области является переход от систем, основанных на правилах или базах знаний к системам с искусственным интеллектом, в частности со встроенным NLP ядром. Одним из примеров таких систем является система Micromedex от компании IBM со встроенным Watson, который выступает в качестве поискового вопросно-ответного движка.

Расширение возможностей персонализированной медицины

Комбинация обработки текстовых данных о пациенте и предиктивной аналитики открывает новые возможности для персонализированной и data-driven медицины в решениях задач диагностики и выявления возможных рисков состояний пациента [3]. В последние годы традиционный список используемых для постановки диагноза и схожих целей источников расширен источниками информации, напрямую не являющихся медицинскими, в частности данными из социальных сетей, которые чаще всего используются исследователями для выявления и прогнозирования ментальных расстройств с целью последующего оказания персонализированной психологической помощи. Согласно [4], наиболее часто используемыми источниками для приложений, связанных с психологическим здоровьем, является Twitter и Facebook. В российских исследованиях в качестве источника данных для прогнозирования депрессивных состояний встречается социальная сеть ВКонтакте [5].

Трансформация процессов общения с пациентами

Установленные нормативы отведенного на прием времени не позволяют обсудить со специалистом все необходимые вопросы в полном объеме. У пациента уже после приема могут возникнуть вопросы, касающиеся поставленного диагноза, назначенных медикаментов, расшифровки медицинских терминов и требующие дополнительных разъяснений. Пациентам, проживающим в удаленной от пунктов и учреждений медицинской помощи местности, может особенно потребоваться получение консультации в оперативном режиме. Решить обозначенные проблемы и достичь омниканальности позволяет разработка и внедрение голосовых помощников и чат-ботов. Их интеграция с электронными медицинскими картами пациентов может обеспечить поддержку принятия решений пациентами в вопросах, касающихся их состояния. Учитывая тенденцию и предпочтение современных клиентов как можно меньше контактировать с компанией (в данном случае с поставщиком медицинских услуг) по вопросам получения необходимой информации, для частных клиник актуальна разработка чат-ботов для реализации сервиса записи на прием.

Важность NLP в медицине не вызывает сомнений, однако ряд исследований отмечают, что темп внедрения является недостаточным. Наблюдается неравномерность в уровне внедрения, числе проводимых исследований и патентов в зависимости от страны. Согласно [6], лидирующие позиции по числу публикаций за период с 1999-2018 гг. в медицинской текстовой базе данных PubMed (появляется около 100 новых публикаций ежегодно) занимают такие страны как США, Франция, Великобритания. В целом большинство исследований посвящены обработке английского языка. Однако каждый язык имеет свои особенности и часть методов, демонстрирующих высокие результаты в случае одного языка, могут быть неприменимы для другого. Значимость исследований в области обработки медицинских текстовых и речевых данных, выраженных на разных языках, является высокой. Исследования в языках, отличных от английского, в 2020 и 2021 гг. даже выделено в отдельное направление исследований ежегодного воркшопа BioNLP по обработке естественного языка в биомедицине.

Что касается России, то по общему количеству публикаций по применению искусственного интеллекта в медицине наша страна занимает 27 место среди стран мира, большая часть патентов выдана лицам, являющимся нерезидентами РФ. В отличие от США и стран Европы, где активную деятельность по разработке промышленных решений по ИИ в области медицины ведут такие крупные технологические компании, как Microsoft, Google, IBM, Philips и др., в России этим занимаются преимущественно стартапы. Учитывая утверждение Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года и выделение направления, связанного со здравоохранением в части качества услуг, диагностики и обследования, стоит ожидать увеличения активности отечественных компаний, развития и расширения применения ИИ в медицине, в том числе для решения задач анализа текстовых и речевых данных.

Стоит отметить, что масштабное применение NLP в медицине осложняется многими факторами, в том числе обусловленными особенностями медицинских данных. Среди них можно выделить следующие:

Требование обезличивания, анонимности данных

В России требование анонимности данных для их передачи третьим лицам, осуществляющих, например, разработку моделей или промышленных решений, или в централизованное хранилище данных обусловлено законом «О персональных данных» и законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в статье 4 которого зафиксирован такой принцип охраны здоровья, как врачебная тайна. Вся информация, которая может идентифицировать человека, должна быть удалена из передаваемых данных. Анонимизацию можно рассматривать как частную задачу распознавания именованных сущностей с последующей их заменой/удалением, которая выделяется в отдельное направление исследований. Решение данной задачи осложняется тем, что некоторые именованные сущности не должны удаляться (например, в названии заболевания, Паркинсон, Боткин и т.д.). Однако, как отмечают юристы, даже обезличенные данные пациента не могут обрабатываться без его согласия, что подтверждает необходимость внесения изменений в законодательство, регулирующее обработку персональных данных медицинского характера.

Отсутствие в достаточном объеме доступных верифицированных данных

Предыдущая выделенная особенность создает определенные преграды для формирования банка открытых данных и открытой науки в целом. Ряд исследователей отмечают нехватку качественных доступных наборов данных. Александр Ремез, генеральный директор компании-стартапа UNIM, в своем интервью [7] указал на нехватку отечественных данных, отсутствие систематизации их сбора и на то, что обучение алгоритмов на доступных текстовых данных другой страны не является подходящим вариантом, поскольку подходы к лечению в странах различаются. Стоит отметить, что медицинские тексты содержат большое количество терминов и имеют некоторую другую специфику, и в ряде случаев нельзя обойтись

без разметки данных, что представляет собой дополнительное затруднение, поскольку краудсорсинг в данном случае не применим: требуется привлечения экспертов конкретной области.

Необходимость отслеживать хронологию и динамику

Когда пациент обращается к врачу с определенной жалобой, необходимо анализировать состояния не по отдельности, а в связи с друг с другом. Например, утром давление в норме, а к вечеру поднимается, и продолжается это на протяжении недели. Поэтому простого анализа, основанного на простом вхождении определенных слов, в медицине недостаточно. Для правильной постановки диагноза важна не только симптоматика, встречающаяся в тексте, но и ее динамика. В связи большой нагрузкой на врачей у них нет возможности отслеживать, как у конкретного пациента изменялся на протяжении длительного времени, тот или иной показатель (например, уровень сахара в крови). Накапливать эти данные становится возможным благодаря их сохранению в электронных медицинских картах на протяжении всей жизни. Анализ их динамики необходим для выявления факторов риска возникновения тех или иных заболеваний.

Присущая медицинским текстам вариативность

Практики ведения медицинской документации, применяемые форматы, используемая терминология различается от страны к стране, от учреждения к учреждению, от области к области. Отсутствие единообразия, присущая вариативность значительно усложняет обработку текстовых медицинских данных и разработку универсальных решений.

Sunghwan Sohn в своей работе [8] приводит следующую классификацию вариативности медицинской документации:

- Вариативность процессов, вызванная различием используемых практик ведения документации в учреждениях (причем речь не только о разных странах, но даже об учреждениях регионов или населенных пунктов одной страны), а также особенностями медицинских ИС различных вендоров;
- Лексическая вариативность, обусловленная гетерогенностью медицинского языка, т. е. различием терминологии в разных областях медицины (неврология, педиатрия, хирургия и т. д.);
- Семантическая вариативность, обусловленная такими явлениями естественного языка как полисемия, синонимия, морфологическая и синтаксическая неоднозначность.

Насыщенность узкоспециализированными терминами

Медицинские тексты характеризуются наличием большого количества специализированных терминов, таких как наименования лекарственных препаратов, заболеваний, симптомов и т.д. Готовые алгоритмы и решения, направленные на решения конкретных низкоуровневых NLP задач, таких как частеречная разметка (POS-tagging), токенизация и т.д. требуют дополнительной настройки и дообучения на медицинских корпусах текстов. Цифровая медицинская компания DOC+ при разработке своей NLP системы столкнулась с необходимостью дополнительной настройкой модели проверки правописания в связи с некорректной заменой медицинских терминов с ошибками.

В основе систем, предназначенных для обработки естественного языка в медицине, в зависимости от решаемых задач, особенностей доступных данных и некоторых других особенностей лежат следующие подходы, в целом характерные для решения задач NLP в других областях:

Использование лингвистических ресурсов (dictionary based/lookup)

Медицина характеризуется обширным использованием узкоспециализированных терминов с низкой частотой встречаемости, что накладывает определенные ограничения на применение эмбедингов. Частично разрешить это помогают в том числе методы, основанные на словарях. Обработка медицинских текстов производится путем их сопоставления с поня-

тиями, приведенными в словарях (RxNorm, SNOMED и т.д.). Данные методы лежат в основе таких решений как, например, MetaMap и MedXN.

Методы на основе правил (rule/approach-based)

Данные методы обладают высокой точностью, поскольку привлекаются врачи-эксперты, и их знания создают основу правил, лежащих в основе баз данных разрабатываемых решений. Плюсами являются интерпретируемость и адаптируемость, минусом - большая продолжительность по времени и трудоемкость. Тем не менее, согласно [9], при решении задач извлечения информации данные методы являются наиболее используемыми. В данном исследовании приводятся примеры систем, в которых используются регулярные выражения для определения заболеваний периферических артерий, а также системы логических правил для определения статуса курильщика.

Машинное обучение

В медицине в обработке естественного языка популярны следующие классические методы машинного обучения: SVM, логистическая регрессия, CRF, деревья решений, random forest, наивный байесовский классификатор. По сравнению с предыдущей группой методов недостатками является необходимость инжиниринга признаков (перевода текстов в векторное пространство путем применения bag-of-words или более продвинутых моделей, например, эмбедингов) и снижение или полная потеря интерпретируемости, достоинством – большая эффективность и возможность более широкого применения разработанных моделей. Добиться хороших результатов возможно на относительно небольших наборах данных.

Глубокое обучение

С развитием глубоких нейронных сетей данные методы в медицине для решения задач NLP используются все чаще. Их использование позволяет уйти от необходимости аннотирования данных, а также инжиниринга признаков. В [10] отмечается, что число публикаций, связанных с применением глубокого обучения в медицинском NLP с каждым годом увеличивается, однако еще в недостаточном объеме проникло в данную область. RNN является наиболее популярным типом архитектуры, а для векторных представлений – метод word2vec, согласно данному исследованию. Авторы возлагают большие надежды на применение BERT и transfer learning в обработке медицинских текстов.

Комбинированные методы

Как известно, комбинация различных методов позволяет добиться синергетического эффекта. Обработка естественного языка в медицине не является исключением. Возможны сочетания методов как из одной, так и из разных вышеприведённых групп между собой. Например, в [11] для распознавания именованных сущностей (заболеваний) используется комбинация двунаправленной RNN и условных случайных полей (CRF). Распространенным примером также выступает использование нейронных сетей для создания векторных представлений слов с последующей их передачей в классический алгоритм машинного обучения.

Таким образом, в данном исследовании были изучены вопросы применения NLP для обработки текстовых и речевых данных в медицине.

В результате проведенного исследования установлено, что обработка естественного языка может помочь решать широкий спектр задач, что позволит оптимизировать работу медицинских учреждений, отдельных медицинских работников, повысить уровень сервиса предоставления медицинских услуг, а также облегчить проведение диагностики заболеваний и научных исследований.

Несмотря на значительный прогресс в применении NLP для решения медицинских задач (не связанных с принятием окончательных медицинских решений), ускоренный во многом, в том числе в России, пандемией коронавируса, общемировые темпы внедрения промышленных решений являются недостаточными, особенно в государственных медицинских

учреждениях. В целом можно сделать вывод, что наблюдается значительное отставание России от стран Европы и США в данной сфере.

В будущем еще только предстоит преодолеть барьеры, которые не позволяют в настоящий момент осуществлять внедрение NLP-решений в медицине и формировать соответствующий рынок, но при этом не связаны с технической стороной вопроса, а носят социальный, правовой и в ряде случаев психологический характер. Последующее развитие применения NLP в медицине является задачей, от решения которой неотъемлемо зависит достижение цели высокоэффективной основанной на данных медицины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исследование о готовности граждан России к электронным картам: <https://www.cossa.ru/special/medicine/269800/> (дата обращения 20.02.2021).
2. Overhage JM, McCallie D Jr. Physician Time Spent Using the Electronic Health Record During Outpatient Encounters: A Descriptive Study. *Ann Intern Med.* 2020 Feb 4;172(3):169-174. doi: 10.7326/M18-3684.
3. R Scott Evans, Jose Benuzillo, Benjamin D Horne, James F Lloyd, Alejandra Bradshaw, Deborah Budge, Kismet D Rasmusson, Colleen Roberts, Jason Buckway, Norma Geer, Teresa Garrett, Donald L Lappé, Automated identification and predictive tools to help identify high-risk heart failure patients: pilot evaluation, *Journal of the American Medical Informatics Association*, Volume 23, Issue 5, September 2016, Pages 872–878, <https://doi.org/10.1093/jamia/ocv197>.
4. Calvo, R., Milne, D., Hussain, M., & Christensen, H. (2017). Natural language processing in mental health applications using non-clinical texts. *Natural Language Engineering*, 23(5), 649-685. doi:10.1017/S1351324916000383.
5. Narynov S, Mukhtarkhanuly D, Omarov B. Dataset of depressive posts in Russian language collected from social media. *Data Brief.* 2020 Feb 4;29:105195. doi: 10.1016/j.dib.2020.105195.
6. Wang J, Deng H, Liu B, Hu A, Liang J, Fan L, Zheng X, Wang T, Lei J Systematic Evaluation of Research Progress on Natural Language Processing in Medicine Over the Past 20 Years: Bibliometric Study on PubMed. doi: 10.2196/16816.
7. Нейросети в медицине. Интервью ТАСС: <https://tass.ru/obschestvo/8080039> (дата обращения 28.02.2021).
8. Sohn S, Wang Y, Wi CI, Krusemark EA, Ryu E, Ali MH, Juhn YJ, Liu H. Clinical documentation variations and NLP system portability: a case study in asthma birth cohorts across institutions. *J Am Med Inform Assoc.* 2018 Mar 1;25(3):353-359. doi: 10.1093/jamia/ocx138.
9. Wang Y, Wang L, Rastegar-Mojarad M, Moon S, Shen F, Afzal N, Liu S, Zeng Y, Mehrabi S, Sohn S, Liu H. Clinical information extraction applications: A literature review. *J Biomed Inform.* 2018 Jan;77:34-49. doi: 10.1016/j.jbi.2017.11.011.
10. Wu S, Roberts K, Datta S, et al. Deep learning in clinical natural language processing: a methodical review. *J Am Med Inform Assoc.* 2020;27(3):457-470. doi:10.1093/jamia/ocz200.
11. Wei Q, Chen T, Xu R, He Y, Gui L. Disease named entity recognition by combining conditional random fields and bidirectional recurrent neural networks. *Database (Oxford).* 2016;2016:baw140. Published 2016 Oct 24. doi:10.1093/database/baw140.

© Тучкова П.А., 2021.